

THE USAGE OF VASCULARIZED SKIN PLASTICS BY REVERSE ADIPOFASCIAL FLAPS OF THE LOWER LEG IN COUNTERPULSATION FOR DEFECTS OF SOFT TISSUES OF THE FOOT SKIN. CLINICAL CASE

Gizatulina L.,

Candidate of Medical Sciences, orthopedic traumatologist, clinic "Reliable hands", Kazan

Mullin R.,

Leading researcher of the Research Department of the Republican Clinical Hospital, Candidate of Medical Sciences

Ibragimov Ya.,

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Traumatology and Orthopedics of the KSMU, traumatologist-orthopedist of the State Medical Institution "RCB of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Ibragimova M.,

Candidate of Biological Sciences,

Associate Professor of the Department of Biochemistry and Biotechnology of KFU

Sirazitdinov S.

Head of the reception and diagnostic department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia

ПРИМЕНЕНИЕ ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОЙ КОЖНОЙ ПЛАСТИКИ ЗАДНИМ ФАССИАЛЬНО-ЖИРОВЫМ ЛОСКУТОМ ГОЛЕНИ НА РЕТРОГРАДНОМ КРОВОТОКЕ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТА МЯГКИХ ТКАНЕЙ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ГОЛЕНИ И СТОПЫ. КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Гизатулина Л.Я.

Кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед, клиника «Надежные руки», г. Казань

Муллин Р.И.

Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела, врач травматолог-ортопед отделения Травматология №2 ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Ибрагимов Я.Х.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии и ортопедии КГМА, врач травматолог-ортопед ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Ибрагимова М.Я.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии и биотехнологии КФУ

Сиразитдинов С.Д.

Заведующий приемно-диагностическим отделением №2 Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989697>

Abstract

The article presents statistics of burn injuries, disability reasons caused by burn consequences, localizations of post burn deformities, people of the working age severely injured owing to thermal injuries. The clinical case of a patient with the defects of soft tissues of the foot skin and non-reference surface of the foot is described in the article. The method of surgical treatment using the vascularized skin plastics by reverse adipofascial flaps of the lower leg in counterpulsation is expounded together with outlining the advantages and limits of using such a method. The effectiveness of the method used in the treatment of defects of soft tissues of the foot skin and non-reference surface of the foot is connected to the constancy of the supply vessels in the flap, possibility of quite of a big flap intake, inclusion of the sural nerve in the pedicle with the intraneural and perineural vessels, that supply the flap with the additional blood circulation and the small saphenous vein providing the sufficient venous drainage from the flap, which significantly reduce the quantity of necrosis.

Аннотация

В статье представлены статистические данные ожогов, причин инвалидизации от последствий ожога, локализации послеожоговых деформаций, лиц трудоспособного возраста получившие стойкие увечья вследствие термических травм. Описан клинический пример больного с дефектами мягких тканей нижней трети голени и неопорной поверхности стопы. Изложен способ оперативного лечения васкуляризированной задним фасциально-жировым лоскутом голени на ретроградном кровотоке с обсуждением достоинств и ограничений использования данного метода. Эффективность использованного способа при лечении де-

фектов мягких тканей нижней трети голени и неопорной поверхности стопы связано с постоянством питающих сосудов в лоскуте, возможностью забора лоскута достаточно большого размера, включением в питающую ножку сурального нерва, с интра- и параневральными сосудами, обеспечивающего дополнительное кровоснабжение лоскута и малую подкожную вену, обеспечивающую достаточный венозный отток из лоскута, что значительно снижает количество некрозов.

Keywords: reverse adipofascial flaps of the lower leg, defects of soft tissues of the shin and the foot, vascularized skin plastic.

Ключевые слова: задний фасциально-жировой лоскут голени, дефекты мягких тканей голени и стопы, васкуляризированная кожная пластика.

Актуальность проблемы. Ожоги представляют глобальную проблему в области здравоохранения. По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно происходит 265 000 случаев смерти от ожогов. Ожоги занимают 3 место среди прочих травм [1]. Ожоговая болезнь является одной из причин длительной госпитализации и частой инвалидности пациентов [1,2]. По данным Всесоюзного ожогового центра, сразу после выписки из стационара инвалидами было признано 6,9% по отношению ко всем лечившимся. В 68,6 % случаев причинами инвалидности явились незаживающие раны и язвы, послеожоговые рубцовые деформации и контрактуры. Среди инвалидов 82% составляли лица наиболее трудоспособного возраста (от 20 до 49 лет) [2]. Послеожоговые деформации стопы и голеностопного сустава составляют от 2 до 5% по отношению ко всем послеожоговым деформациям других локализаций [3]. По данным некоторых авторов частота встречаемости повреждений достигает 40,4% [4]. Чаще поражается тыл стопы и область лодыжек, на подошве ожоги носят обычно контактный характер [1].

Лечение пострадавших с дефектами мягких тканей нижних конечностей является важной задачей реконструктивно-пластической хирургии. Данная проблема особенно актуальна при расположении повреждений на голени и стопе. [5,6,7].

Анатомические особенности строения голени и стопы, а именно, близость расположения кости к кожным покровам голени, малая подвижность покровных тканей не позволяют ушить рану при обширных дефектах мягких тканей. Возможен риск развития осложнений - остеонекроза и остеомиелита, так как костные фрагменты и сухожилия остаются непокрытыми.

В настоящее время успешно применяются различные виды лоскутов и трансплантаты для укрытия дефектов мягких тканей [6,7].

Клинический случай. Пациентка Г. 36 лет, 23 мая 2008 г. получила ожог нижней трети левой голени и обеих стоп. В больнице по месту жительства лечилась консервативно. На нижней трети левой голени и неопорной поверхности левой стопы образовался дефект покровных тканей. Поступила в отделение травматологии №2 Республиканской клинической больницы г. Казани 12.08.08. с диагнозом: «Последствия термической травмы. Длительно незаживающие раны нижней трети левой голени и пяточной области левой стопы» (рис.1). 21.08.08. произведена кожная пластика дефекта мягких тканей нижней трети голени и стопы васкуляризированным задним фасциально-жировым лоскутом (рис. 2).

В дооперационном периоде больной проведено доплерографическое исследование сосудов и их перфорантов. Произведено иссечение нежизнеспособных и рубцовых тканей нижней конечности. При ревизии дном раны являлись ахиллово сухожилие и пяточная кость. Разрез начат по задней поверхности верхней трети голени, рассечением кожи, подкожно-жировой клетчатки и фасции до мышц голени. Проксимальный конец суральной артерии, малой подкожной вены перевязан и пересечен, а также пересечен суральной нерв. Фигурным разрезом кожи и подкожно-жировой клетчатки обнажена фасция задней поверхности голени. Тупо отслоена кожа от подлежащей фасции. Последняя выделена на ретроградном кровотоке в дистальной части не далее 7 см от уровня наружной лодыжки. Лоскут перемещен к дефекту покровных тканей и укрыт расщепленным кожным трансплантатом. Дефект донорской раны ушит. Заживление первичное.

Больная осмотрена через 4 года (рис.3). Лоскут физиологической окраски, безболезненный, движения в голеностопном суставе в полном объеме.

Рисунок 1. Пациентка Г. Дефект мягких тканей нижней трети левой голени и стопы.

Рисунок 2. Пациентка Г. Операция: Васкуляризованная кожная пластика дефекта мягких тканей нижней трети голени и стопы задним фасциально-жировым лоскутом на ретроградном кровотоке

Рисунок 3. Пациентка Г. Отдаленный результат после васкуляризованной кожной пластики задним фасциально-жировым лоскутом на ретроградном кровотоке через 4 года.

Результаты лечения и обсуждение.

При дефектах мягких тканей нижней трети голени и неопорной поверхности стопы методом выбора является васкуляризованная пластика задним фасциально-жировым лоскутом голени на ретроградном кровотоке. Ось лоскута проецируется по линии, проходящей от середины верхней трети голени к середине нижней трети ее. Мобильная питающая ножка лоскута голени на ретроградном кровотоке шириной 4-5 см, через которую осуществляется кровоснабжение восходящими ветвями артериальной сети области наружной и медиальной лодыжек, позволяет осуществлять пластику дефектов нижней трети голени неопорной поверхности стопы. Достоинством данного лоскута является постоянство питающих сосудов, возможность забора лоскута достаточно большого размера. В питающую ножку мы обязательно включаем суральный нерв и малую подкожную вену. Нерв – для дополнительного кровоснабжения лоскута, так как содержит пара- и интраневральные сосуды. Включение в лоскут малой подкожной вены, идущей вдоль его оси, значительно снижает количество некрозов за счет обеспечения оттока венозной крови из лоскута. Взятие фасциально-жирового лоскута без кожного покрова позволяет ушить донорскую рану первично. Однако длинный рубец на голени в донорской области ограничивает его применение у женщин.

Применение васкуляризованной пластики задним фасциально-жировым лоскутом голени на ретроградном кровотоке является надежным решением для лечения больных с дефектами мягких тканей нижней трети голени и неопорной поверхности стопы.

Список литературы:

- ВОЗ. Ожоги. Информативный бюллетень. Сентябрь 2016. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs365/ru>. (обращение 11.04.2017).
- Юденич В.В. Руководство по реабилитации обожженных/В.В Юденич, В.М.Гришкевич; Москва: «Медицина», 1986. – 365с.
- Повстяной Н.Е. Восстановительная хирургия ожогов/ Н.Е. Повстяной- Москва: «Медицина», 1973. – 216с.
- Миразимов Б.М. Восстановительная хирургия ожоговых деформаций конечностей/ Б.М.Миразимов, Н.М. Шаматов - Ташкент: «Медицина», 1972. – 152с.
- Баймагамбетов Ш.А. Пластическое замещение дефектов мягких тканей нижней конечности кожно-жировым лоскутом с осевым кровоснабжением / Ш.А. Баймагамбетов, К.М. Кошенов// Травматология жэне ортопедия. Материалы Международной юбилейной науч.-практ. конф. - Астана, 2011. - №2. – С. 316-319.
- Пшениснов К.П. Курс пластической хирургии: Руководство для врачей. В 2 т. / Под ред. К.П. Пшениснова. – Ярославль, Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2010. – 1419 с.
- Богов А.А. Применение васкуляризованной кожной пластики медиальным лоскутом стопы для замещения дефекта мягких тканей стопы/ А.А. Богов. Л.Я. Ибрагимов Р.И Муллин// Практическая медицина. – 2012. – Т.1. - №8. – С. 86-87.
- The medial sural artery flap in lower extremity reconstruction / Cheng-Hung Lin, Yun-Huan Hsieh, Chih-Hung Lin// Clin Plast Surg. 2021 Apr; 48 (2): 249-257.
- The gastrocnemius flap for lower extremity reconstruction/ Christopher Bibbo// Clin Podiatr Med Surg. 2020 Oct; 37 (4): 609-619.
- Muscle/musculocutaneous versus fasciocutaneous free flap reconstruction the lower extremity: A systematic review and meta-analysis/ Keisuke Shimbo, Haruko Kawamoto, Isao Koshima// Microsurgery. 2022 Nov; 42 (8): 835-847.